

УДК 339.01

Турило Анатолій Михайлович
Доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів,
суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
*Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційний механізм,
фінансова політика, податкове адміністрування*

АДАПТАЦІЯ - ОБ'ЄКТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН, ПАРАДИГМА І УМОВА КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ

***Анотація.** Ринкова модель господарювання є неможливою без процесів адаптації на всіх рівнях суспільного виробництва. Більше того, адаптація є глобальною за своїм змістом, сферою охоплення та силою впливу на кінцеві результати діяльності будь-якого суб'єкту господарювання.*

В роботі доведено, і це її ключовий постулат, що адаптація – це об'єктивний базовий закон суспільного розвитку, у тому числі і ринкової економіки.

Розглянуто особливості і представлено окремі підходи визначення термінів, сутності і класифікації видів адаптації та адаптаційного розвитку на різних рівнях господарювання.

Здійснено класифікацію видів адаптації суспільства щодо впливу сукупності чинників і обставин в процесі його перманентного функціонування. Визначено місце закону адаптації в загальній системі законів суспільного і економічного розвитку. Показано роль закону адаптації у визначенні умов та ефективності життєдіяльності суспільства в цілому та окремих його складових елементів.

Констатовано, що в ринковій моделі господарювання основними індикаторами розвитку підприємства виступають економічні та соціальні критерії та показники, які визначають пріоритетність економіко-соціальної адаптації, а також акценти та наголоси в розробці структури і пошуку методів реалізації загального процесу адаптації підприємства.

***Ключові слова:** адаптація, об'єктивний економічний закон, суспільний розвиток, підприємство, процес, конкуренція.*

Turylo Anatolii

ADAPTATION IS AN OBJECTIVE ECONOMIC LAW, PARADIGM AND CONDITION FOR COMPETITIVE DEVELOPMENT

***Annotation.** A marketing management model is impossible without adaptation processes at all levels of social production. Moreover, adaptation is global in its content, scope and power of influence, on the final results subject of any business entity.*

In the work brought that adaptation of this objective basic law of social development, including the market economy.

The features and individual approaches to the terms, the essence and classification of types of adaptation and adaptation development, at different levels of management are presented.

The types of adaptation of the society are classified through the system of influence of a set of factors and circumstances in the course of its functioning. The place of the law of adaptation in the general system of laws of social and economic development is determined. The role of the law of adaptation in determining the conditions and efficiency of life of society as a whole and its individual constituent elements is shown.

In this article, emphasis is placed on the economic aspects of social development. The thesis was confirmed that the basic element in the structure of a market economy is the enterprise, which determines the relevance and priority of the adaptation process at the enterprises.

It is stated that in the market model of management the main indicators of enterprise development are economic and social criteria and indicators that determine the priority of economic and social adaptation, as well as accents and stresses in the development of structure and search for methods of implementation of the overall process of enterprise adaptation.

It is emphasized that the development and implementation of specific types and forms of adaptation of the enterprise is extremely difficult process. However, whoever resolves it becomes a leader in competition because it has a key competitive advantage - adaptation advantage.

Keywords: *adaptation, objective economic law, community development, enterprise, process, competition.*

Постановка проблеми. На теперішньому етапі розвитку ринкових суб'єктів господарювання ні наука, ні практика не надає обґрунтованих і зрозумілих напрацювань і підходів до здійснення системних та ефективних заходів щодо забезпечення процесу адаптації (для будь – якого рівня та будь якої сфери господарювання), а також об'єктивності й закономірності даного явища. Такий стан даного питання і визначив представлену нами постановку проблеми.

Аналіз наукових досліджень. В науковій літературі розглядаються питання адаптації й адаптаційного розвитку за окремими напрямками й об'єктами [1], [2], [3], [4], [5], та ін. Разом з тим, в них не розглядається дане явище з позицій його об'єктивності, закономірності та відповідної системності.

Формулювання цілей статті. Визначити адаптацію як об'єктивний закон суспільного і економічного розвитку. Розкрити сутність і підходи до змісту окремих термінів та класифікації адаптації (адаптаційного розвитку).

Виклад основного матеріалу. Розвиток цивілізації залежить від рівня і можливостей адаптації. Весь світ постійно знаходиться у стадії змін. Зміни відбуваються під впливом сукупності різних за силою і напрямом впливу чинників, що приводить в кінцевому підсумку до різних наслідків. Це стосується не тільки планетарного, а і суспільного (в різних його аспектах) розвитку, як цивілізаційного процесу.

А тепер про головне в ракурсі теми даної роботи. Визначальним змістом суспільного розвитку виступає об'єктивний і закономірний процес адаптації. Каузальність такого процесу полягає в тому, що суспільство в більшій або меншій мірі реагує на дію всіх зовнішньо - внутрішніх чинників та пристосовується до їх впливу з певними для себе різного роду наслідками.

Адаптація в суспільстві, як загально-об'єктивне явище, здійснюється у різних сферах, за різними напрямками і на всіх рівнях. Це означає, що адаптація має своє закономірне місце і в системі суб'єктів господарювання.

Адаптація, охоплюючи і пронизуючи весь суспільний розвиток, в кожному із його сегментів і напрямків, в залежності від їх змісту та форми, має як свою специфіку, так і загальні риси.

Адаптація має колосальні можливості щодо зростання її ролі та значимості в життєдіяльності людства, і, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання.

Рівень, комплексність та швидкість адаптації прямо і визначально впливають на масштаби, темпи і ефективність розвитку суспільства, суспільного виробництва, економіки, підприємства тощо.

Адаптація, з діалектичних позицій - це не дискретний, а перманентний процес і відбувається він як закономірний процес, незалежно від волі людини (це співзвучно такому явищу в розвитку суспільства – як прогрес).

Адаптація здійснюється або вимушено (не кращий варіант розвитку), як реакція на об'єктивні, вимушені фактичні обставини і чинники життєдіяльності, або свідомо (найкращий варіант розвитку), через розуміння сутності та глибини явища на засадах превентивності та ефективності здійснення даного процесу.

Потрібно відмітити той факт, що адаптація не набула відповідного системного дослідження й наголосу не тільки в вітчизняній, а в світовій науковій та навчальній літературі, а тим більше на практиці, зокрема в бізнесовому середовищі, як основний інструмент забезпечення конкурентного розвитку.

Адаптація порівняно з іншими категоріями, явищами та процесами ринкової економіки суттєво недооцінена, хоча має колосальний вплив на всі сфери суспільного життя.

І це при тому, що адаптація – це не просто явище і процес, адаптація це – ключовий об'єктивний закон суспільного розвитку і фундаментальний закон економічної, соціальної, інтелектуальної тощо діяльності людини.

Зосереджуючись на адаптації як об'єктивному законі, хочемо в підтвердження цього навести наступне.

Для визнання того чи іншого закону суспільного або економічного розвитку існують загальноновизнані світовою науково-філософською спільнотою ознаки та критерії. Обов'язкова відповідність певного явища, процесу тощо необхідній сукупності критеріїв робить його законом у відповідній сфері застосування.

З цього приводу адаптація – є безумовно об'єктивним законом, значимість якого пов'язана з глобальністю його дії, впливу та сфери охоплення. Як загальний закон він діє в суспільстві, суспільному виробництві. Як більш конкретний, наприклад, в сфері економіки – він діє як об'єктивний економічний закон.

На рис. 1 представлено загальну схему дії адаптації. Визначена на ньому класифікація видів адаптації суспільного розвитку не є догмою, а виступає умовою більш детального дослідження такої важливої категорії як «адаптація».

Рис. 1. Класифікація видів адаптації суспільства (адаптаційного суспільного розвитку) щодо впливу сукупності чинників і обставин в процесі його перманентного функціонування

Сформовано автором самостійно

В системі суспільних та економічних законів адаптація займає своє визначальне місце (див. рис. 2).

В основі ринкової економіки лежить адаптаційний розвиток різних суб'єктів господарювання.

Адаптаційний економічний розвиток (економічна адаптація) – як об'єктивний економічний закон, і як практичний реальний процес функціонування суб'єктів господарювання, для ринкової економіки є фундаментальними ознаками.

Адаптація стане реально ефективним практичним інструментом ринкової економіки тільки в системі творення парадигми і теорії розвитку адаптації.

Адаптація повинна стати важливою парадигмою економічного розвитку, а теорія отримати свою ґрунтовність і зайняти своє чільне місце в економічній науці.

Необхідність формування такої парадигми обґрунтовується і визначається наступним.

1. Адаптація – це об'єктивна реальність та закономірний процес.
2. Адаптація – складний, різноманітний та всеохоплюючий перманентний процес.
3. Адаптація – має неймовірно важливе значення для розвитку будь-якої структури суспільного функціонування, у тому числі підприємницької структури.
4. Адаптація – має постійний та визначальний зв'язок з іншими ключовими явищами і процесами суспільного, соціального, економічного тощо розвитку (наприклад, в економічній площині її зв'язок з процесами конкуренції та інноватизації).

5. Адаптація – це невід’ємна частина загального діалектичного процесу суспільного, соціального, економічного тощо розвитку.

Рис. 2. Закон адаптації, його місце в загальній системі законів (суспільного і економічного розвитку) і роль у визначенні умов та ефективності життєдіяльності суспільства в цілому та окремих його складових зокрема

Сформовано автором самостійно

Розглянутий вище матеріал дозволяє нам надати наступне визначення категорії «адаптація».

Адаптація – як категорія розкривається з діалектичних позицій та відображає об’єктивний, закономірний й перманентний процес, характеризує за змістом механізм реакції та пристосування певного об’єкта до впливу на нього сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників, а як явище та процес виступає важливою складовою загальної системи менеджменту та ключовим інструментом забезпечення конкурентного й прогресивного розвитку будь-якого макро-, мезо- та мікро- об’єкта для досягнення ним бажаних кінцевих результатів.

Адаптація як об’єктивна, складна і всеохоплююча категорія діє на всіх рівнях суспільної ієрархії та суспільного виробництва і в силу цього має значну різноманітність більш предметних та уточнюючих термінів, які необхідні для глибокого дослідження даного явища та ефективного управління ним.

З цього приводу, ми вважаємо, мають важливе значення такі терміни як адаптація людини (адаптаційний розвиток людини); адаптація суспільства (адаптаційний суспільний розвиток); адаптація економіки (адаптаційний економічний розвиток); адаптація підприємства (адаптаційний розвиток підприємства); адаптація економіки підприємства (адаптаційний

економічний розвиток підприємства), (економічна адаптація підприємства) та інші терміни, що визначаються предметом дослідження та поставленими цілями й завданнями.

В даній роботі наголос робиться на економічних аспектах розвитку суспільства і тому ми певним чином торкнемося деяких із представлених вище термінів.

Так, поняття «адаптаційний суспільний розвиток» на відміну від терміну просто «адаптація» розкривається вже в певній смисловій конкретності, динаміці і предметності оцінювання.

Аналогічно розкриватися і використовуватися в науковому обігу повинен і термін «адаптаційний економічний розвиток», в якому за предмет дослідження визначено економічний розвиток, а за критерії та показники слугують економічні характеристики даного процесу тощо.

В свою чергу, за принципами логіки та науковості, адаптаційний економічний розвиток має свої певні варіанти декомпозиції і може деталізуватися та класифікуватися за різними ознаками як по вертикалі, так і по горизонталі.

Базовим елементом в структурі ринкової економіки є підприємство (фірма, компанія, корпорація тощо) і саме це визначає актуальність та пріоритетність процесу адаптації на підприємствах.

Потрібно зауважити, що «адаптація підприємства» і «адаптація економіки підприємства» – це різні за своєю сутністю терміни і явища.

Адаптація підприємства стосується всього підприємства в цілому, як системи, тоді як адаптація економічна (а також всі інші види адаптації підприємства, що можуть бути сформовані за аналогічною класифікацією, яка представлена на рис. 1 : адаптація соціальна підприємства, адаптація екологічна підприємства, адаптація техніко – технологічна підприємства тощо) відображає тільки окремий вид (напрямок) його діяльності, а саме економічний.

Термін «адаптація економіки підприємства» відображає економічну специфіку процесу адаптації на підприємстві, а саме такий процес має економічні засади та відповідні економічні критерії та показники його аналізу, оцінки та планування.

Така змістовно – оціночна характеристика притаманна і іншим специфічним видам адаптації підприємства.

Однак специфічні види адаптації підприємства не враховують належним чином загальну стратегію розвитку підприємства. В повній мірі відповідає їй та узгоджено з нею таке явище і категорія , як загальна адаптація підприємства.

Категорія «адаптація підприємства» представляє процес, що формується і управляється комплексно в інтегрованій формі, де визначаються не тільки необхідні для того чи іншого підприємства специфічні види адаптації, а і узгоджуються в оптимальній формі всі заходи, параметри, показники та пріоритетність між ними. Тільки в такому випадку адаптація підприємства буде єдиним, системним та ефективним процесом, повністю відповідаючи місії підприємства та його стратегічним цілям.

Зрозуміло, що в ринковій моделі господарювання основними індикаторами розвитку підприємства виступають економічні та соціальні критерії та показники, а вони, в свою чергу, визначають пріоритетність економіко-соціальної адаптації, а також акценти та наголоси в розробці структури і методах реалізації загального процесу адаптації підприємства.

Вся проблема полягає в тому, що розробка і забезпечення реалізації специфічних видів та інтегрованої форми адаптації підприємства є надзвичайно складною задачею. Однак хто її

вирішує той і стає лідером в конкурентній боротьбі, бо має ключову конкурентну перевагу – адаптаційну перевагу.

Висновки. Таким чином, в даній науковій роботі представлено теоретико-методичні підходи щодо об'єктивності, закономірності, сутності і класифікації видів адаптації.

Бібліографічний список:

1. Турило А.А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства: монографія. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. 2017. 307 с.
2. Гладченко Т.Н. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности. *Менеджер*. 2000. № 12. С. 111-113.
3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: пер. с англ. СПб.: Питер. 2002. 451 с.
4. Пасічник В.Г. Планування змін та реструктуризація підприємств. К.: 2003. 152 с.
5. Турило А.М., Богачевська К.В. Теоретико-методичні засади визначення сутності категорії «адаптаційний потенціал підприємства». *Актуальні проблеми економіки*. 2014. № 2. С. 26-32.